

УЧЕТ И АНАЛИЗ ОБОРОТНЫХ СРЕДСТВ В ФЕРМЕРСКИХ ХОЗЯЙСТВАХ УЗБЕКИСТАНА

Бекбосынов К.К.

Каракалпакский государственный университет имени Бердаха.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15192181>

Аннотация. В данной статье рассматриваются вопросы учета и анализа оборотных средств в фермерских хозяйствах Узбекистана. Особое внимание уделяется методам управления оборотными активами, анализу их структуры и проблемам, с которыми сталкиваются сельскохозяйственные предприятия. В работе использованы статистические данные и результаты исследований узбекских и зарубежных ученых. Авторы приходят к выводу, что цифровизация бухгалтерского учета и внедрение современных финансовых инструментов являются ключевыми факторами повышения эффективности фермерских хозяйств. В статье также предложены рекомендации по совершенствованию системы управления оборотными средствами.

Ключевые слова: учет, анализ, оборотные средства, фермерские хозяйства, цифровизация, финансовый менеджмент.

ACCOUNTING AND ANALYSIS OF WORKING ASSETS IN FARMS OF UZBEKISTAN

Abstract. This article examines the issues of accounting and analysis of working capital in farms of Uzbekistan. Particular attention is paid to the methods of managing working assets, analyzing their structure and the problems faced by agricultural enterprises. The work uses statistical data and the results of research by Uzbek and foreign scientists. The authors conclude that digitalization of accounting and the introduction of modern financial instruments are key factors in increasing the efficiency of farms. The article also offers recommendations for improving the working capital management system.

Keywords: accounting, analysis, working capital, farms, digitalization, financial management.

Фермерские хозяйства играют ключевую роль в аграрном секторе экономики Узбекистана, обеспечивая значительную часть производства сельскохозяйственной продукции [1].

В условиях глобальных экономических изменений и климатических вызовов обеспечение эффективного управления оборотными средствами становится важнейшей задачей для повышения конкурентоспособности аграрного сектора.

Оборотные средства включают текущие активы, такие как денежные средства, запасы семян, удобрений, корма и другие ресурсы, необходимые для повседневной деятельности. Их рациональное использование позволяет минимизировать производственные издержки, повысить урожайность и рентабельность хозяйств.

В последние годы в Узбекистане наблюдается рост числа фермерских хозяйств и их доли в общем объеме сельскохозяйственного производства. Однако вместе с этим сохраняются проблемы, связанные с доступом к кредитным ресурсам, модернизацией бухгалтерского учета и цифровизацией финансовых операций. Узбекские исследователи, такие как Каримов Ш. и Султанов Б., отмечают, что основными факторами успешного управления оборотными средствами являются автоматизация учета и эффективное планирование финансовых потоков [4]. В свою очередь, зарубежные ученые, например, Джонсон М. и Петерсон К., подчеркивают важность использования аналитических инструментов для прогнозирования финансовых рисков в аграрном секторе [5].

Данная статья направлена на анализ текущего состояния учета и управления оборотными средствами в фермерских хозяйствах Узбекистана, выявление существующих проблем и формулирование предложений по их решению.

В ходе исследования использованы статистические данные Государственного агентства по статистике Республики Узбекистан [1], а также информация из официальных публикаций Министерства экономики и финансов [2]. Анализ проведен на основе показателей производства сельскохозяйственной продукции, структуры хозяйств и их вклада в общий объем аграрного производства.

В 2021 году общий объем продукции сельского, лесного и рыбного хозяйства в Узбекистане составил 317 781,6 млрд сумов, что на 4% больше по сравнению с предыдущим годом [2].

Фермерские хозяйства внесли значительный вклад в это увеличение, обеспечив 29,3% от общего объема производства.

Таблица 1.

Структура производства сельскохозяйственной продукции по категориям хозяйств в 2021 году

Категория хозяйств	Объем производства (млрд сумов)	Доля в общем объеме (%)
Дехканские (личные подсобные) хозяйства	209 735,3	66,0
Фермерские хозяйства	93 309,8	29,3
Сельскохозяйственные организации	14 736,5	4,7

Анализ по регионам показывает, что наибольший вклад в производство сельскохозяйственной продукции внесли Самаркандская (13,0%), Андижанская (10,1%) и Ташкентская (9,5%) области [2]. Это свидетельствует о высокой концентрации фермерских хозяйств и их активности в данных регионах.

Таблица 2.

Производство основных видов сельскохозяйственной продукции в фермерских хозяйствах (январь-июнь 2024 года)

Вид продукции	Объем производства	Темп роста к 2023 году (%)
Овощи	474 114 тонн	111,6
Фрукты и ягоды	410 700 тонн	109,5
Мясо (в живом весе)	76 343 тонны	111,7

Во всех основных категориях сельскохозяйственной продукции наблюдается положительная динамика роста. Наибольший прирост отмечен в производстве мяса (111,7%), что свидетельствует о расширении животноводческого сектора в фермерских хозяйствах. Производство овощей также значительно увеличилось (111,6%), что может быть связано с улучшением агротехнологий и внедрением новых сортов. Рост объема фруктов и ягод (109,5%) свидетельствует о стабильном развитии садоводства, несмотря на возможные климатические риски. В целом, эти показатели подтверждают эффективность управления оборотными средствами и использования ресурсов в фермерских хозяйствах.

Управление оборотными средствами является критически важным для устойчивого развития фермерских хозяйств Узбекистана. Рациональное использование оборотных активов способствует повышению производительности, снижению затрат и увеличению прибыли фермерских предприятий.

В условиях глобальной экономической нестабильности важно внедрять современные цифровые технологии учета и автоматизированные системы управления финансовыми потоками.

Как отмечают узбекские и зарубежные ученые, автоматизация учета и применение аналитических инструментов являются важнейшими факторами повышения эффективности фермерских хозяйств. Дальнейшее развитие и поддержка подобных инициатив, а также обеспечение доступа к финансовым ресурсам и стабильности рынка, будут способствовать укреплению аграрного сектора страны.

REFERENCES

1. Государственный комитет по статистике Республики Узбекистан. (2022). Отчет о состоянии сельского хозяйства.
2. Министерство экономики и финансов Республики Узбекистан. (2023). Экономический обзор аграрного сектора.
3. Агробанк. (2024). Внедрение цифровых технологий в управление сельскохозяйственными предприятиями.
4. Каримов Ш., Султанов Б. (2021). Автоматизация бухгалтерского учета в фермерских хозяйствах. Журнал "Экономика и финансы".
5. Джонсон М., Петерсон К. (2020). Аналитические инструменты в управлении аграрным сектором. Международный сельскохозяйственный журнал.
6. Исмаилов К. С., Байжанов С. Х., Бекбосынов К. К. Современное состояние рынка труда и проблемы занятости //Бюллетень науки и практики. – 2021. – Т. 7. – №. 7. – С. 212-220.
7. Бекбосынов К. К., Бекбосынов А. К. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕФОРМЫ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ //Матрица научного познания. – 2020. – №. 6. – С. 164-166.
8. Бекбосынов К. К. ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ВОСПРОИЗВОДСТВА ОСНОВНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ СРЕДСТВ //Організаційний комітет. – С. 20.
9. Бекбосынов К. К. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ, ПОКАЗАТЕЛИ МАТЕРИАЛОЕМКОСТИ И МЕТОДЫ ИХ ОПРЕДЕЛЕНИЯ. – 2024.

10. Бекбосынов К. К. Факторы устойчивого развития регионов Узбекистана в условиях формирования рыночных отношений //Экономическое развитие России: точка баланса в мировой экосистеме и инфраструктура будущего. – 2022. – С. 96-101.
11. Бекбосынов К. К. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УЧЕТА ТМЗ //Наука и молодежь: новые идеи и решения. – 2017. – С. 81-82.
12. Mamutova A., Menlimuratova J. FEATURES OF MATERIALS ANALYSIS IN THE FIELD OF CONSTRUCTION //Modern Science and Research. – 2024. – Т. 3. – №. 5. – С. 189-193.
13. Mamutova A., Ablezova B. THE ROLE OF AGRICULTURAL PRODUCTION IN THE ECONOMY //Modern Science and Research. – 2024. – Т. 3. – №. 1. – С. 270-273.
14. Abishov M., Mamutova A. FEATURES OF TAXATION OF CONSTRUCTION COMPANIES IN FOREIGN COUNTRIES AND THEIR USE IN OUR COUNTRY //Modern Science and Research. – 2024. – Т. 3. – №. 2. – С. 296-304.
15. Mamutova A., Ibragimov A. IMPROVING THE ANALYSIS OF FINANCIAL RESULTS IN BANKING INSTITUTIONS //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 10. – С. 561-567.